

Upaya peningkatan kreativitas dan kecerdasan anak usia sekolah melalui lomba anak pintar

Agustin Silvana Herman^{1*}, Enok Hamidah², Resti Ayu Yulianti³, Siti Salmah⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: agustinsilvana23@gmail.com*

Abstrak

Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui tim “kuliah kerja mahasiswa” (KKM) ini untuk menggali potensi dan menumbuhkan potensi anak usia dini di tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) melalui acara “lomba anak pintar” (LONTAR/LAP). Sasaran dan mitra PKM adalah murid dan guru di tingkat SD di Desa Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Metode pelaksanaan PKM diawali dengan sosialisasi, kemudian implemementasi kegiatan dan berakhir pada tahap evaluasi. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa, menemukan talenta dan potensi siswa yang dapat dikembangkan, membangun kepercayaan diri, menumbuhkan rasa semangat berjuang untuk menjadi yang terbaik dan membiasakan diri turut serta dalam ajang kompetisi yang sehat sejak usia dini, baik di bidang akademik, keterampilan maupun kreativitas dan sportivitas siswa. Hasil evaluasi, kegiatan LONTAR mendapatkan sambutan positif dari guru-guru, orang tua murid dan warga sekitar, menumbuhkan rasa senang bagi siswa dan diikuti dengan antusiasme yang tinggi. Rekomendasi, untuk mengembangkan telanta siswa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga sekolah dan masyarakat sekitar, maka rutinitas kegiatan lomba anak pintar perlu dilakukan dengan program dan perencanaan yang lebih baik oleh para tenaga pendidik.

Kata Kunci: talenta siswa; kreativitas dan kecerdasan siswa; lomba anak pintar; lontar

Abstract

The purpose of implementing community service (PKM) through the "Kuliah Kerja Mahasiswa" (KKM) team is to explore the potential and develop the potential of early childhood at the Sekolah Dasar (SD/MI) level through the "smart children's competition" (LONTAR/LAP). The targets and partners of PKM are students and teachers at the Sekolah Dasar in Kebonpedes Village, Sukabumi Regency. The method of implementing PKM begins with socialization, then the implementation of activities and the ends with the evaluation stage. The results of the implementation of PKM activities can foster students' motioation and interest in learning, find students' talents and potentials that can be developed, build confidence, foster a sense of spirit of striving to be the best and get used to participating in healthy competitions from an early age, both in the fields of academics, skills and students' creativity and sportsmanship. As a result of the evaluation, LONTAR activities received a positive response from teachers, parents of students and local residents, fostering a sense of happiness for students and followed by high enthusiasm. Recommendation, to develop student education in a sustainable manner so that it can have a positive impact on school institutions and the surrounding community, the routine of smart child competition activities needs to be carried out with better programs and planning by educators.

Keywords: student talent; student creativity and intelligence; smart child competition; lontar

Pendahuluan

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2012 mengartikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan civitas akademik dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan hal yang pasti dan konkret dengan adanya prinsip dari pada mahasiswa itu sendiri yang dinamakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bisa dijelaskan ada tiga bagian yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian yang menjadi dasar dari kegiatan KKM ini. selain dari pada itu, menjadi mahasiswa ialah suatu pekerjaan yang harus dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa dibilang antara profesional serta proporsional itu seimbang antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat hanya mengenal kita itu sebagai mahasiswa tanpa mengetahui lebih spesifik kepada hal yang profesional. Maka dari itu menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar gelar sarjana, magister ataupun doktor. Melainkan harus bisa menjadi jawaban atas keresahan masyarakat selama ini melalui edukasi terhadap pola pikir serta implementasi dari apa yang disampaikan di kampus guna mengaplikasikan terhadap masyarakat. Maka pada tanggal 29 April 2024 pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim Sukabumi menerjunkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja mahasiswa (KKM) di desa yang telah ditentukan dan dianggap layak untuk dijadikan lokasi KKM.

Kreativitas merupakan salah satu potensi anak yang perlu dikembangkan sejak dini. Karena kreativitas adalah salah satu pondasi agar anak mampu menyelesaikan masalah dan dapat membuat manusia lebih produktif, maupun berpikir out of the box, dan menjelajah sesuatu yang baru Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Dimana semua itu, bisa menjadi modal untuk kesuksesan anak, apapun bidang yang dipilihnya kelak, dokter, arsitek, peneliti, sutradara, atau jurnalis.

Dalam upaya meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan usia sekolah yaitu adanya kegiatan lomba dengan tema LONTAR (Lomba anak pintar) kegiatan ini adalah salah satu proker Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 2 kebonpedes STIE PASIM SUKABUMI. dengan Upaya untuk meningkatkan kreatifitas anak dalam menciptakan ide baru kemampuan anak dalam menggunakan objek atau informasi yang sudah ada dengan cara baru dan mengasah kecerdasan pada anak dalam kemampuan ini untuk memecahkan masalah yang di hadapi dengan menuntut kemampuan anak dalam berfikir. Untuk itu kami Dalam rangka evaluasi dan menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa dengan lingkungan sekitar, berinisiatif untuk mengadakan perlombaan antara SD/MI sederajat yang diikuti oleh SD dan MI tempat kami mengabdikan. Selain untuk menjalin silaturahmi kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi bukti nyata keberhasilan dalam percepatan penurunan angka stunting dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik. Dimana dalam perlombaan tersebut di laksanakan di daerah kebonpedes taman sawala pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 08.00, ada pun perlombaan tersebut yaitu : lomba puisi, lomba mewarnai, lomba rangkin 1, lomba fasion show, dan lomba fun time.

Salah satu alasan utama diadakannya lomba anak pintar adalah untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Dengan menghadapi tantangan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan,

anak-anak didorong untuk berusaha lebih keras dan mencapai prestasi yang lebih tinggi, Tidak hanya itu, lomba anak pintar juga membantu mengembangkan keterampilan social anak. Adapun anak belajar untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi efektif, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan Bersama. Dalam keterampilan ini sangat penting untuk perkembangan pribadi dan social anak, yang akan berguna untuk kehidupan sehari hari dan masa depan anak. Lomba ini juga berfungsi sebagai pengayaan kurikulum sekolah. Dengan materi lomba yang beragam dan menarik, anak diberi kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru diluar materi yang diajarkan di kelas. Ini tidak hanya memperluas wawasan anak akan tetapi juga mengasah kemampuan anak berfikir kritis dan kreatif anak. Pengakuan dan apresiasi yang diberikan kepada anak yang berprestasi dalam lomba ini juga menjadi motivasi tambahan. Penghargaan dalam bentuk piala dan sertifikat memberikan rasa bangga dan pencapaian yang diakui, yang mendorong mereka untuk terus berusaha dan belajar.

Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui kuliah kerja mahasiswa (KKM) ini berpartisipasi dalam membantu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya upaya restorasi lahan pertanian dan lingkungan berbasis ekologi. Mitra PKM adalah sebagian kelompok petani dari masyarakat di desa Bojongpedes, Kabupaten Sukabumi.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan KKM ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implemementasi kegiatan dan evaluasi (misalnya, Yunus *et al.*, 2024; Husni *et al.*, 2023; Susetyo *et al.*, 2023; Rizky *et al.*, 2023; Supriatna *et al.*, 2023; Nurmilah *et al.*, 2023; Hadi *et al.*, 2024; dan Husni *et al.*, 2023). Tahap implementasi, yakni pada pelaksanaan LONTAR yang kami adakan ini diawali dengan sosialisai perlombaan yang akan kami laksanakan kepada tingkat SD/MI yang ada di Kebonpedes baik itu dalam bentuk lisan ataupun media pamflet yang di tempel di sekitar rumah warga dan juga tempat-tempat yang bisa di lihat oleh orang banyak tempat berkumpulnya masyarakat Desa Kebonpedes agar anak-anak desa Kebonpedes mengetahui perlombaan yang akan kami laksanakan di desa mereka.

Pada pelaksanaan sosialisasi ini semua tidak berjalan mulus seperti yang di diharapkan, kami menemui kendala salah satunya sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk penempelan pamflet tidak tersebar sampai ke semua warga karna keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dari kami selaku pelaksana acara lontar tersebut. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya penduduk yang tinggal berjauhan sehingga akses kami untuk menjangkau area tersebut mengalami kendala dan akses yang sulit untuk sampai kesana yang menghambat kerja kami dalam sosialisasi. Namun sosialisasi secara lisan telah kami utarakan langsung kepada Bapak/ibu kepala sekolah dari setiap SD/MI yang ada di Kebonpedes agar kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan dengan dukungan masyarakat.

LONTAR merupakan program di Desa Kebonpedes dimana semua anak-anak dari perwakilan masing-masing sekolahnya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan LONTAR ini. Kegiatan LONTAR dilaksanakan untuk mengisi waktu libur anak-anak, dan untuk

meningkatkan bakat yang mereka punya sekaligus meningkatkan tali silaturahmi di dalam masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh SD Ranji, MI Babakan Ranji, MI Al-Hidayah dengan bimbingan dan arahan masing-masing guru sekolah dan anggota KKM yang telah kami tugaskan. Kegiatan LONTAR ini dilakukan secara bersama-sama dan dengan rasa penuh tanggung jawab kami selaku penggerak program ini terus berusaha semangat dalam pelaksanaannya agar program ini berjalan dengan maksimal seperti yang di harapkan. Kami selaku penggerak dalam pelaksanaan kegiatan futsal ini dengan semangat kebersamaan untuk menyukseskan program kami LONTAR ini. Dan kami pun bersama menuju Balai sawala yang dimana kami telah instruksikan untuk para peserta LONTAR berkumpul sebelum memulai acara LONTAR ternyata di Balai Sawala anak-anak telah menunggu kedatangan kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan LONTAR ini. Program LONTAR dimulai dengan mengumpulkan anak-anak kemudian mengumpulkan mereka di sebuah gedung tempat biasanya warga di kumpulkan yaitu balai Sawala yang telah di siapkan oleh Kepanitiaan KKM kelompok 2 Kebonpedes untuk memberikan arahan kepada peserta dan juga kepada kami selaku pelaksana kegiatan LONTAR ini. Terlihat hanya sebagian anak yang ikut serta dalam kegiatan LONTAR ini tapi semangat kami tidak surut dalam melaksanakan program ini agar berjalan dengan sukses seperti yang di harapkan kami semua selaku penggerak program ini.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan

1. Pengenalan LONTAR

Lomba anak pintar adalah sebuah kegiatan kompetisi yang dirancang untuk menguji dan mengembangkan kemampuan akademik, nonakademik dan keterampilan anak-anak. Biasanya diadakan oleh sekolah, Lembaga Pendidikan, atau organisasi tertentu, lomba ini bertujuan untuk memotivasi siswa dalam belajar serta mengasah berbagai kemampuan mereka. Berikut adalah elemen-elemen umum yang terdapat dalam lomba anak pintar. Lontar diterapkan berdasarkan: (1) tujuan, dan (2) kategori lomba:

Tujuan:

- 1) Meningkatkan motivasi belajar
Mendorong anak anak untuk lebih giat belajar dan mengembangkan minat mereka terhadap berbagai mata Pelajaran.
- 2) Mengembangkan Potensi
Menyediakan platform bagi anak-anak untuk menunjukan dan mengembangkan potensi akademik dan keterampilan mereka.
- 3) Membangun kepercayaan diri
Membantu anak-anak meningkatkan rasa percaya diri melalui pengalaman berkompetisi dan prestasi yang dicapai.
- 4) Menumbuhkan semangat kompetisi sehat
Mendorong anak-anak untuk berkompetisi secara sportif dan menghargai pencapaian orang lain

Kategori Lomba:

- 1) *Akademik:* meliputi mata pelajaran seperti matematika, sains, Bahasa Inggris, Ilmu pengetahuan dan Pendidikan Agama Islam.
- 2) *Keterampilan:* termasuk lomba puisi, mewarnai, dan lain-lain
- 3) *Kreativitas:* melibatkan kegiatan seperti lomba Fashion Show

Waktu pelaksanaan Lomba Anak Pintar yaitu dilakukan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 yang bertempat di Taman Sawala desa Kebonpedes dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, acara ini dihadiri oleh setiap Lembaga Pendidikan yang terlibat, dimulai dari tenaga pengajar dan para pelajar yakni siswa/i SD/MI/ Sederajat yang ada di desa Kebonpedes. Acara berlangsung ramai dan lancar serta seluruh pihak yang terlibat sangat antusias dalam partisipasinya, dimulai dari pihak penyelenggara yakni kelompok KKM STIE Pasim kelompok 2 yang beranggotakan 37 mahasiswi, para warga, dan civitas akademik serta para siswa/i SD/MI/Sederajat yang berpartisipasi di Desa Kebonpedes.

Lomba anak pintar diadakan dengan berbagai macam tujuan diantaranya yaitu, untuk mengembangkan kemampuan akademik dan non akademik, keterampilan social, dan karakter anak-anak. Kompetisi ini tidak hanya dirancang untuk menguji pengetahuan mereka dalam berbagai mata Pelajaran, tetapi juga untuk membangkitkan semangat belajar dan meningkatkan minat mereka terhadap Pendidikan. Salah satu alasan utama diadakannya lomba anak pintar adalah untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Dengan menghadapi tantangan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, anak-anak didorong untuk berusaha lebih keras dan mencapai prestasi yang lebih tinggi.

Selain itu, lomba anak pintar juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Melalui pengalaman berkompetisi dan meraih prestasi, anak-anak belajar untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri. Mereka merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha yang mereka lakukan, yang pada gilirannya membangun keyakinan pada diri mereka. Lomba ini juga mendorong semangat kompetisi yang sehat dan sportifitas. Anak-anak diajarkan untuk menghargai usaha teman-teman mereka, menang dengan rendah hati, dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Semangat ini penting untuk membangun karakter yang positif dan hubungan social yang baik diantara siswa. Tidak hanya itu, lomba anak pintar juga membantu mengembangkan keterampilan social anak-anak. Mereka belajar untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi efektif, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan Bersama. Keterampilan ini sangat penting untuk perkembangan pribadi dan social mereka, yang akan berguna untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka.

2. Jenis-jenis perlombaan LONTAR

Lontar (lomba anak pintar) antar sekolah SD/MI yang dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Mei 2024. Adapun perlombaan yang diadakannya, yaitu:

- 1) *Fashion show*

Fashion show merupakan salah satu lomba LONTAR. Lomba ini mengusung tema “Profesi Kesehatan” Setiap peserta yang mengikuti lomba ini diwajibkan memakai pakaian profesi kesehatan. Ada yang memakai baju dokter, perawat, hingga PMR. Tujuannya agar mereka mengenal orang-orang yang bertugas di bidang kesehatan.

Gambar 1. Lomba *fashion show*

Adapun manfaat lomba Fashion Show

- a. Meningkatkan kepercayaan diri pada anak.
- b. Menjadikan anak bermental juara.
- c. Bersosialisasi terhadap teman yang mengikuti perlombaan.
- d. Menghargai busana yang di pakai.
- e. Dapat menghargai diri atau menata diri di depan orang lain.
- f. Anak menjadi disiplin.
- g. Dapat meningkatkan bakat dan potensi yang di miliki anak.
- h. Mendapatkan apresiasi atau piala dan sertifikat bila juara.

2) Mewarnai

Lomba ini bertujuan untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini pada kegiatan mewarnai. Kegiatan mewarnai yang merupakan salah satu kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Kegiatan mewarnai yang menyenangkan dan sederhana ini dapat membantu perkembangan anak usia dini karena kegiatan mewarnai dapat dijadikan sebagai kegiatan mengekspresikan diri anak, mengenalkan perbedaan warna pada anak, meningkatkan konsentrasi anak, mengembangkan kemampuan motorik anak, melatih kesabaran anak, dan merangsang kreativitas anak sejak dini.

Melalui aktivitas seperti kegiatan mewarnai yang dapat menstimulasi perkembangan anak usia dini. Menstimulasi perkembangan anak usia dini dengan kegiatan mewarnai sangatlah berdampak bagi perkembangan anak termasuk pada setiap aspek perkembangan seperti kognitif, motorik, sosial emosional dan seni. Pada

proses pelaksanaan kegiatan mewarnai melalui perlombaan terdapat beberapa pengalaman tuk peserta didik seperti melatih kesabaran, meningkatkan konsentrasi, fisik motorik, dan meningkatkan kreativitas anak.

Gambar 2. Lomba mewarnai

Manfaat lomba mewarnai gambar, diantaranya:

- Mengembangkan keterampilan motorik halus yaitu gerakan khusus tangan, pergelangan tangan dan jari maka dari itu menggambar menciptakan umpan balik visual langsung, yang menghasilkan warna yang diinginkan.
- Mengembangkan analisis visual, dengan mewarnai anak-anak punya kesempatan untuk mempelajari konsep-konsep yang sesuai yang dilihat. Dengan melakukan analisis visual dari ruang sehari-hari.
- Membantu membangun konsentrasi, karena kebanyakan anak mewarnai memberikan waktu untuk membangun konsep konsentrasi.
- Meningkatkan koordinasi mata dan tangan, kegiatan mewarnai bisa melatih hubungan antara apa yang dilihat dan apa yang dilakukan, koordinasi ini penting dalam situasi atletik dan rekreasi.
- Meningkatkan kepercayaan diri, dengan setelahnya mewarnai anak akan percaya diri dengan apa yang telah dihasilkan maka dari itu tingkat kepercayaan diri anak meningkat.
- Melatih memecahkan masalah secara kreatif, dengan adanya mewarnai anak harus mampu memecahkan masalah kreatifnya dengan cara memperpadukan warna yang ada di gambar

3) *Rangking 1*

Tujuan dari mengadakan lomba rangking 1 adalah untuk menganalisis peningkatan hasil belajar dan keaktifan anak-anak tingkat SD/MI di Desa Kebonpedes. KKM Kelompok 2 mengadakan metode permainan rangking 1 dengan

memberikan pelatihan dan kemudian memberikan lomba dalam bentuk soal-soal umum.

Gambar 3. Lomba *ranking* 1

Manfaat lomba ranking 1

- a. Ampuh asah kecerdasan anak, dalam adanya perlombaan ranking 1 anak dapat berpikir lebih dalam dan belajar untuk bisa berlomba, maka dari itu ampuh sekali untuk megasah kecerdasan anak.
- b. Mendorong anak untuk aktif dalam berpikir.

4) Puisi

Cipta/pembacaan puisi adalah salah satu lomba LONTAR. Perlombaan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak. Inilah ajang pembuktian bahwa anak-anak banyak yang memiliki potensi dalam karya sastra terkhususnya dalam hal cipta/pembacaan puisi.

Gambar 4. Lomba puisi

5) *Fun time*

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi tentang arti pentingnya aktifitas fisik dan wawasan yang luas. Total partisipan dalam kegiatan ini berjumlah 30 siswa, dari 3 sekolah.

Manfaat lomba Fun Time

- a. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan
- b. Melatih kerja sama tim
- c. Waduh untuk melatih kemampuan analisa
- d. Sebagai sarana kebersamaan

Gambar 5. Lomba *fun time*

3. Sasaran LONTAR

Berikut adalah nama-nama peserta lomba dan asal sekolahnya.

Tabel 1. Data peserta lomba anak pintar (LONTAR) tahun 2024

No	Nama Perlombaan	Nama Peserta	Sekolah Asal
1	Puisi	Amira	MI Babakan Ranji
		Zaidan	MI Babakan Ranji
		Alif	SD Ranji
		Siti Nurcahya	SD Ranji
		Adinda Ratu	MI Al-Hidayah Ranji
		Syarifah Rahma	MI Al-Hidayah Ranji
2	Mewarnai	Jihan Ramadhan	MI Al-Hidayah Ranji
		Sofi	SD Ranji
		Khoirunnisa	SD Ranji

No	Nama Perlombaan	Nama Peserta	Sekolah Asal
		Raisya	MI Babakan Ranji
		Haifa	MI Babakan Ranji
		Hadi	MI Babakan Ranji
		Nadia	MI Babakan Ranji
		Kholik	MI Babakan Ranji
		Esa	MI Babakan Ranji
		Rumaisya	MI Babakan Ranji
		Fahri	SD Ranji
3	Rangaki 1	Rifa	SD Ranji
		Bilqis	SD Ranji
		Arka	SD Ranji
		Sheirin	SD Ranji
		Ilham	MI Al-Hidayah Ranji
		Aisyah	MI Al-Hidayah Ranji
		Zia	MI Al-Hidayah Ranji
		Askar	MI Al-Hidayah Ranji
		Salsa	MI Al-Hidayah Ranji
		Mahiatul Fahira	
		Ilmi	MI Al-Hidayah Ranji
4	Fashion Show	Meisha Maryam	MI Al-Hidayah Ranji
		Naura	SD Ranji
		Alka	SD Ranji
		Andita	MI Babakan Ranji
		Hilmi	MI Babakan Ranji
		Santika	MI Babakan Ranji
		Vas\rishya	MI Babakan Ranji
5	Fun Time	Kanaya	MI Babakan Ranji
		Nazwa	MI Babakan Ranji
		Ismi	MI Babakan Ranji
		Anisa	MI Babakan Ranji
		Orlyn	MI Babakan Ranji
		Nuraeni	MI Babakan Ranji
		Azwan	MI Babakan Ranji
		Zulfa	MI Babakan Ranji
		Putry	SD Ranji
		Syifa	SD Ranji
		Kaira	SD Ranji
		Dinda	SD Ranji

No	Nama Perlombaan	Nama Peserta	Sekolah Asal
		Dafa	SD Ranji
		Balqis	SD Ranji
		Raya	SD Ranji
		Deris	SD Ranji
		Nahla	SD Ranji
		Seni	SD Ranji
		Iki	SD Ranji
		Akbar	SD Ranji
		Arda	SD Ranji
		Silfa	SD Ranji
		Nagica Azziera	MI Al-Hidayah Ranji
		Nazia Khairunnisa	MI Al-Hidayah Ranji
		Upaira Nur Afifa	MI Al-Hidayah Ranji
		Sayyina	MI Al-Hidayah Ranji
		Runia	MI Al-Hidayah Ranji
		Reva	MI Al-Hidayah Ranji
		Nafisa	MI Al-Hidayah Ranji
		Safa	MI Al-Hidayah Ranji
		Revan	MI Al-Hidayah Ranji
		Sahlan	MI Al-Hidayah Ranji
		Runia	MI Al-Hidayah Ranji

Selain keaktifan dan kejuaraan, daya saing anak cukup baik dan sportif ditandai dengan mereka senang dalam mengikuti setiap perlombaan.

Hasil dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Lomba Anak Pintar (LONTAR) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok 2 KKM Desa Kebonpedes STIE Pasim Sukabumi. Lontar ini meliputi lomba membaca puisi, lomba mewarnai, lomba rangking 1, lomba fashion show, dan lomba funtime. Sasaran lontar ini adalah siswa/siswi SD/MI/ sederajat yang ada di Desa Kebonpedes. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti lomba tersebut.

Hasil dari lomba rangking 1 pada anak-anak mendapatkan antusias, peningkatan minat belajar kembali, semangat yang meriah dan aktif dalam menjawab soal-soal pada permainan lomba *rangking* 1. Demikian untuk perlombaan puisi secara tidak langsung menjadi ajang mencari bahan, dan bertujuan sebagai wadah untuk menjadi penulis/pembaca puisi yang handal. Adapun kesimpulan dari kegiatan lomba Fun time dapat meningkatkan aktivitas fisik siswa dari pada hanya bermain game di smartphone serta bertambahnya wawasan pengetahuan baik di lingkungan sekolah maupun umum. Kedepannya perlu adanya

monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan siswa baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu diperlukan juga perlombaan fun time yang dapat meningkatkan rasa suka dan bangga dalam melakukan aktivitas fisik dengan dibarengi pengasahan pemikiran anak di usia dini. Adapun hasil kejuaran setiap lomba disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data peserta lomba anak pintar (LONTAR) tahun 2024

No	Nama	Lomba	Nama Sekolah
1	Rumaisya	Rangking 1	MI Babakan Ranji
2	Adinda	Juara 1 lomba puisi	MI Al Hidayah Ranji
3	Alif	Juara 2 Lomba Puisi	SDN Ranji
4	Sofi	Juara 1 Lomba Mewarnai	SDN Ranji
5	Jihan Ramadhan	Juara 2 Lomba Mewarnai	MI Al Hidayah Ranji
6	Meisya	Juara 1 Lomba Fashion Show	MI Al Hidayah Ranji
7	Alka	Juara 2 Lomba Fashion Show	SDN Ranji
8	Kel. Angkara 1	Juara 1 Lomba Fun Time	SDN Ranji
9	Kel. Pasutris	Juara 2 Lomba Fun Time	MI Al Hidayah Ranji
10		Juara Terfavorite	MI Al Hidayah Ranji

Hasil evaluasi, kegiatan LONTAR mendapatkan sambutan positif dari guru-guru, orang tua murid dan warga sekitar, menumbuhkan rasa senang bagi siswa dan diikuti dengan antusiasme yang tinggi. Rekomendasi, untuk mengembangkan telanta siswa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga sekolah dan masyarakat sekitar, maka rutinitas kegiatan lomba anak pintar perlu dilakukan dengan program dan perencanaan yang lebih baik oleh para tenaga pendidik.

Pembahasan

Lomba LONTAR berfungsi sebagai pengayaan kurikulum sekolah. Dengan materi lomba yang beragam dan menarik, siswa diberi kesempatan untuk mempelajari hal hal baru diluar materi yang diajarkan di kelas. Ini tidak hanya memperluas wawasan mereka tetapi juga mengasah kemampuan mereka berfikir krittis dan kreatif mereka. Pengakuan dan apresiasi yang diberikan kepada siswa yang berprestasi dalam lomba ini juga menjadi motivasi tambahan. Penghargaan dalam bentuk piala dan sertifikat memberikan rasa bangga dan pencapaian yang diakui, yang mendorong mereka untuk terus berusaha dan belajar.

Akhirnya, lomba anak pintar membantu siswa mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Melalui partisipasi dalam lomba, mereka belajar tentang pentingnya persiapan, bagaimana menghadapi tekanan, dan nilai dari usaha yang konsisten. Semua pengalaman ini membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang berguna di masa depan. Dengan berbagai alasan tersebut, lomba anak pintar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana edukatif yang komprehensif bagi perkembangan akademis dan pribadi anak anak.

Ini adalah investasi penting dalam Pendidikan dan masa depan mereka, yang mendukung mereka untuk menjadi individu yang berprestasi, percaya diri, dan berkarakter.

Simpulan

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM melalui kegiatan KKM ini dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa, menemukan talenta dan potensi siswa yang dapat dikembangkan, membangun kepercayaan diri, menumbuhkan rasa semangat berjuang untuk menjadi yang terbaik dan membiasakan diri turut serta dalam ajang kompetisi yang sehat sejak usia dini, baik di bidang akademik, keterampilan maupun kreativitas dan sportivitas siswa. Hasil evaluasi, kegiatan LONTAR mendapatkan sambutan positif dari guru-guru, orang tua murid dan warga sekitar, menumbuhkan rasa senang bagi siswa dan diikuti dengan antusiasme yang tinggi. Rekomendasi, untuk mengembangkan talenta siswa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga sekolah dan masyarakat sekitar, maka rutinitas kegiatan lomba anak pintar perlu dilakukan dengan program dan perencanaan yang lebih baik oleh para tenaga pendidik.

Ucapan terima kasih

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa kebonpedes dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKM di Desa kebonpedes dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dosen Pembimbing Lapangan dan tim Divisi P3M STIE PASIM Sukabumi yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga terlaksananya program ini. Terima kasih juga kepada Mitra utama PKM, dan juga seluruh Mahasiswa Tim KKM atas kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, serta seluruh pihak terkait lainnya yang turut berpartisipasi dan mendukung keberlangsungan program ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Faridatun, M. (2021). 6 Manfaat Menggambar & Mewarnai untuk Tumbuh Kembang Anak, Simak Bun. *HaiBunda-Squad*. Available at <https://www.haibunda.com/haibunda-squad/20210104130900-203-183558/6-manfaat-menggambar-mewarnai-untuk-tumbuh-kembang-anak-simak-bun>
- Hadi, S. A., Suhendardi, S., Marselia, S., Juliana, S., & Paullani, V. I. (2024). Waste Management Program (WMP) in Situ Batu Karut Langensari Village Sukabumi. *JURNAL HASPI*, 3(2), 313–322. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/109>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public

- Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Jufri, T. A. (2023). 5 manfaat membaca puisi bagi anak-anak. *NewsBytes Bahasa*. Available at <https://bahasa.newsbytesapp.com/news/lifestyle/manfaat-baca-puisi-bagi-anak/story>
- Makarim, F. R. (2024). Ketahui Manfaat Ikut Lomba untuk Anak. *Halodoc, Pertumbuhan Anak*. Available at <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-manfaat-ikut-lomba-untuk-anak>
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Rizky, F. M., Ayu, F. D., Wahyuni, N. N., & Arrizi, M. F. (2023). Digital Marketing Training and Assistance. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 81-86.
- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163-168. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67-74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Yunus, M. A., Susetyo, D. P., Yuzar, A., Firmansyah, Y., Mustofa, H., & Hanifah, M. A. (2024). Digital Media Literacy Training as a Digital Marketing Effort at TK Islam Al-Fitriyah. *JURNAL HASPI*, 3(1), 229-238. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/91>